

Cambio climático. Comprender un texto e interpretar una imagen. Redacción de una fotonoticia

Conocimientos previos

1. Seguramente habrás oído hablar del cambio climático, del agujero de la capa de ozono y del peligro que supone para el medio ambiente y para las condiciones de vida en nuestro planeta. Contesta lo que sepas sobre estas cuestiones:

- ¿Qué sabes del cambio climático?
- ¿Ha habido un aumento de las temperaturas en los últimos años?
- ¿A qué pueden ser debidos los cambios que se han producido en el medio ambiente?
- ¿Qué tipo de catástrofes naturales y humanas pueden producirse si cambia el clima?
- ¿Cómo se puede mejorar el cuidado del medio ambiente?

Información sobre cambio climático

2. Redacta una definición de cambio climático que recoja las ideas aportadas antes y las contraste con informaciones como la que proporciona la web <http://www.alertatierra.com/CambCyCG.htm>:

Se entiende por cambio climático el que afecta a las temperaturas, las precipitaciones o el viento durante un extenso período de tiempo, que pueden ser décadas o más. Puede resultar de:

- factores naturales, tales como cambios en la intensidad del sol o pequeños cambios en la órbita de la Tierra alrededor del Sol;
- procesos naturales comprendidos en el sistema climático (por ejemplo, cambios en la circulación oceánica);
- actividades humanas que cambian las condiciones atmosféricas y la superficie terrestre (por ejemplo, la deforestación, la desertificación, etc.).

Puedes utilizar el siguiente modelo:

El cambio climático es un que

Este puede ser consecuencia de diversos factores,

 En la actualidad parece que asistimos a un cambio climático provocado por
 Así, observamos que

3. Indica en un esquema sobre el cambio climático cuáles son sus causas, las consecuencias, posibles soluciones y actuaciones que se han realizado para combatirlo. Consulta el siguiente texto extraído de la web de la organización ecologista Greenpeace¹:

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad.

Causas

Hay un amplio consenso científico sobre la estrecha relación entre las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero generadas por la actividad humana y los cambios observados recientemente en el clima terrestre.

Estos gases se producen de forma natural y son fundamentales para la vida en la Tierra; impiden que parte del calor solar regrese al espacio, y sin ellos el mundo sería un lugar frío y yermo. Pero cuando el volumen de estos gases es considerable y crece sin parar, provocan unas temperaturas artificialmente elevadas y modifican el clima.

El principal culpable del aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera es el proceso de industrialización iniciado hace siglo y medio y, en particular, la combustión de petróleo, carbón y gas para producir energía, la tala de bosques y algunos métodos de explotación agrícola. Estas actividades han aumentado enormemente el volumen de “gases de efecto invernadero” de forma muy rápida en la atmósfera, sobre todo de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Estos gases son químicamente muy estables por lo que pueden permanecer en la atmósfera durante varias décadas. Las corrientes de aire los transportan hasta la estratosfera donde algunos de ellos se desintegran bajo la luz ultravioleta. En este proceso de desintegración se liberan moléculas de cloro o bromo, provocando una reacción en cadena que ocasiona la destrucción de las moléculas de ozono, provocando el agujero en la capa de ozono.

Consecuencias

- La temperatura media de la superficie terrestre ya ha subido más de 0,74°C en los últimos 100 años.
- La subida del nivel del mar por expansión térmica seguirá también produciéndose hasta mucho tiempo después de reducirse las emisiones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera.
- Emigración: Muchos asentamientos humanos se verán afectados por un aumento de la erosión y las inundaciones costeras, y decenas de millones de personas que viven en deltas, zonas costeras bajas o en islas pequeñas podrían tener que desplazarse. Los países en desarrollo sufrirán más que los otros, ya que su falta de recursos los hace más vulnerables a la adversidad y a las emergencias de gran escala.

¹ La información del texto es un extracto de diversos apartados de la web: <http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/energ-a/causas>

- Desaparición de masa de hielo, glaciares: Los datos suministrados por los satélites indican que la extensión de la nieve ha disminuido en torno a un 10% en el hemisferio norte desde finales de la década de 1960. Mientras que también, durante este mismo periodo de tiempo, ha habido una retirada generalizada de los glaciares montañosos en regiones no polares.
- Economía y seguros: Existen indicios de que algunos sistemas se han visto afectados por los aumentos en inundaciones y sequías, con un consiguiente incremento de los costes socioeconómicos relacionados con los daños ocasionados por estos fenómenos meteorológicos y variaciones climáticas.
- La corriente atlántica se desacelerará, cambiando o deteniéndose con consecuencias dramáticas en Europa e interrumpiendo el sistema de circulación general de los océanos.
- Fenómenos meteorológicos extremos: más lluvia, sequías más largas, tormentas más fuertes y violentas, más incendios y la diseminación de enfermedades tropicales. Ninguno de estos impactos respeta las fronteras nacionales.
- Pérdida de hábitat: Entre los ecosistemas naturales en riesgo por su especial vulnerabilidad se incluyen los glaciares, los arrecifes coralinos y atolones, los manglares, los bosques tropicales y boreales, los ecosistemas polares y alpinos, las zonas húmedas y praderas. Se estima que entre el 15 y 37% de las especies del planeta se van a extinguir.
- Pérdidas de recursos: Un aumento de 2°C en la temperatura global del planeta, según el IPCC, significaría una drástica reducción de la producción de alimentos en la mayor parte de las zonas tropicales, subtropicales y regiones de media latitud.
- Salud humana: Los impactos del cambio climático en la salud humana están bien documentados y durante los últimos años la Organización Mundial de la Salud ha estado examinando este problema a fondo. Así según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el PNUMA y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), cada año mueren 150.000 personas a consecuencia del cambio climático. Las condiciones que propicia son favorables a la propagación de epidemias.

Soluciones

Es posible encontrar la solución al cambio climático mediante la sustitución completa de las energías sucias por renovables, junto a un uso más eficiente de la energía.

- Energías renovables: con las tecnologías disponibles en la actualidad, es viable plantearse un sistema de generación basado únicamente en energías renovables, no sólo para cubrir la demanda eléctrica sino también la demanda energética total.
- Elegir energía limpia: como consumidores podríamos impulsar un cambio más rápido eligiendo energía limpia. La energía más limpia es la que no se consume, por ello debe ser prioritario en todo momento el ahorro y la eficiencia energética.

Actuaciones

- Medidas sobre Energía y Clima de la Unión Europea: incluye un análisis de los objetivos para 2020 de los Estados Miembros en materia de clima, un nuevo marco para las energías renovables, así como nuevas reglas para el Sistema de Comercio de Emisiones para después de 2012 y para la Captura y Almacenamiento de Carbono.

- Protocolo de Kioto: el objetivo del Protocolo de Kioto es conseguir reducir un 5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012. Para ello contiene objetivos legalmente obligatorios para que los países industrializados reduzcan las emisiones de 6 gases de efecto invernadero de origen humano: dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF₆).

En 2005, todos los países que han ratificado el Protocolo de Kioto decidieron que éste debía seguir vigente más allá de 2012.

Esquema para recoger la información:

4. Observa las imágenes que aparecen en el trailer de la película de Al Gore Una verdad incómoda (<http://www.youtube.com/watch?v=zuikmRBNcu8>). Anota el tipo de informaciones referidas a las consecuencias del cambio climático que se muestran en el vídeo (catástrofes naturales...).

Comentario de infografías y fotos sobre el cambio climático

5. La siguiente infografía muestra las causas del efecto invernadero. Indica qué cantidad de gas se acumula en la atmósfera y provoca el calentamiento de la Tierra y de dónde proviene ese gas.

Representación esquemática simplificada de los flujos de energía entre el espacio, la atmósfera de la Tierra y la superficie de la Tierra. Muestra cómo estos flujos se combinan para mantener caliente la superficie del planeta creando el efecto invernadero (este esquema fue creado por Robert A. Rohde a partir de datos contrastados y es parte del proyecto de Calentamiento Global).

6. Indica qué tipo de energías son necesarias para frenar el cambio climático y en qué consiste cada una de ellas, según la siguiente infografía:

SOLUCIONES

Energías Renovables

Necesarias para frenar el Cambio Climático

Las fuentes renovables de energía (sol, viento, biomasa, geotérmica...) podrían proporcionar más energía de la que consumimos. Además, cada vez se conocen mejor las tecnologías para su aprovechamiento. Sólo necesitamos, pues, esforzarnos en conseguir el cambio de modelo que estamos necesitando.

De paso, su uso generalizado podrían minimizar muchos de los problemas ambientales (residuos radiactivos, lluvias ácidas, contaminación atmosférica). Pero su mayor interés es que no contribuyen al Cambio Climático.

Las energías renovables cubrimos en 1999 el 3,2% del consumo energético español.

El potencial de las energías renovables en España es muy elevado y este porcentaje podría aumentar mucho si hubiera una política decidida de fomento de su uso, a la vez que se restringe la utilización de combustibles fósiles.

Solar térmica

→ Para cada kilovatio que generáramos en la beta, la temperatura aumenta, como mucho, 25 °C, siendo superior esta aumento a cualquier otra fuente de energía. Esto disminuye de temperatura a 0 °C que permite obtener energía.

→ La energía geotérmica se usa para calefacción, refrigeración o para producir electricidad.

→ En la actualidad se usan tanto en la agricultura como en la industria.

Solar fotovoltaica

→ España podría cubrir todas sus necesidades de electricidad con apenas 500 km² de células fotovoltaicas, el 0,2% de su territorio.

→ Aún resulta cara en comparación con la energía producida por fuentes convencionales, aunque el precio de instalación se va reduciendo de una forma rápida.

→ Se puede promover mucho su uso en electrificación rural, telefonía y comunicación, y usos agrícolas y ganaderos, aunque deberían instalarse centrales destinadas al suministro a la red.

Geotérmica

→ Por cada kilovatio que generáramos en la beta, la temperatura aumenta, como mucho, 25 °C, siendo superior esta aumento a cualquier otra fuente de energía. Esto disminuye de temperatura a 0 °C que permite obtener energía.

→ La energía geotérmica se usa para calefacción, refrigeración o para producir electricidad.

→ En la actualidad se usan tanto en la agricultura como en la industria.

Eólica

→ La energía eólica tiene un impacto ambiental pequeño comparado con otras fuentes energéticas. De ahí la necesidad de acelerar su implantación, aunque evitando o reduciendo los posibles impactos negativos, en localizaciones sensibles.

→ En la actualidad, gracias a su rentabilidad, hay funcionado un importante número de parques eólicos, y hay bastantes proyectos para instalar más.

Minihidráulica

→ Las minicentrales hidroeléctricas causan menos daños que los grandes embalses, y podrían proporcionar electricidad a amplias zonas que carecen de ella.

→ Existen un gran número de minicentrales cerradas, que se podrían rehabilitar, así como mejorar las existentes y establecer el aprovechamiento hidroeléctrico de los embalses que carecen de él, incrementando mucho la producción sin impacto ambiental adicional.

Biomasa

→ La utilización de la biomasa es tan antigua como el descubrimiento y el empleo del fuego para calentarse y preparar alimentos, utilizando la leña. Aún hoy, la biomasa es la principal fuente de energía para usos domésticos pues se emplea por más de 2.500 millones de personas en el mundo.

→ Hay un buen potencial de uso de muchos productos orgánicos -que en la actualidad se tiran a los vertederos- para producir energía. La obtención de biogás en digestores a partir de residuos ganaderos, reduce las emisiones de metano, un potente gas de invernadero, por lo que debe ser promocionada con el fin de reducir la contaminación, obtener fertilizantes y producir electricidad o calor.

7. Observa las siguientes fotografías e identifica el tipo de causa y de consecuencia que el cambio climático ha producido en cada sitio en los últimos años después de leer el texto que las acompaña. Completa la tabla con la explicación del fenómeno observado según el esquema siguiente:

Explica la causa y la consecuencia del cambio climático en esta zona:

- Nombre del sitio: país, ciudad, zona geográfica.
- Fenómeno observado como consecuencia del cambio climático.
- Causa que lo ha producido.

Redacta un breve párrafo explicativo con estructura de causa-consecuencia. Puedes utilizar alguno de estos modelos:

Algo (causa) **produce** algo (consecuencia).

Algo (causa) **provoca** algo (consecuencia).

Algo (causa) **es la causa de** algo (consecuencia).

Algo (causa) **tiene como consecuencia** algo (consecuencia)

Por ejemplo: “El calentamiento del clima en la Antártida está provocando la reducción de la plataforma de hielo Larsen”

Fotos del atlas de las Naciones Unidas

El sitio de Naciones Unidas incluye en su *Atlas of our changing environment* fotografías que dan una idea muy clara de la responsabilidad humana en las consecuencias del cambio climático en diferentes lugares del mundo.

1) Nombre del sitio: Glaciar Kangerdlugssuaq. País: Groenlandia

Kangerdlugssuaq es el mayor glaciar de Groenlandia de la costa este. Entre 2000 y 2005, la temperatura media del verano a lo largo del sureste de Groenlandia aumentó $1,1^{\circ}\text{C}$. Los frentes de los glaciares de todo el sureste de Groenlandia también retrocedieron rápidamente durante este mismo período de tiempo, un retroceso de un promedio de 24 m/año ha aumentado a un promedio de 175 m/año .

El Glaciar Kangerdlugssuaq, que se había retirado de 25 a 100 metros por año en el período comprendido entre 1992 y 2000, llegó a retirarse más de 4 km entre abril de 2004 y abril de 2005.

La pérdida de la capa de hielo de Groenlandia es un factor importante en las previsiones de la elevación del nivel del mar, que podría ser el resultado del calentamiento global.

Explica la causa y la consecuencia del cambio climático en esta zona:

2. Nombre del sitio: lago Chad. Países: Camerún, Chad, Níger, Nigeria

Situado en el extremo sur del Desierto del Sahara, el lago Chad está bordeado por Nigeria, Níger, Chad y Camerún. El lago fue el segundo humedal más grande de África, con una rica diversidad de especies endémicas de plantas y animales. Es el hogar de más de 20 millones de personas que derivan directa o indirecta su vida del lago. La variabilidad del clima y el aumento de consumo de agua por los habitantes de la zona han cambiado el equilibrio del agua dentro de la cuenca del lago Chad y continuará haciéndolo. Desde principios de 1960, las precipitaciones disminuyeron significativamente, mientras que el riego ha aumentado de manera espectacular durante el mismo período. Como resultado de la disminución de las precipitaciones y el aumento de la utilización del agua, la medida del lago Chad se redujo en un 95 por ciento durante aproximadamente 35 años. En estas imágenes de satélite, de 1963 a 2007 se observa cómo la superficie del lago se ha reducido drásticamente con el tiempo.

Explica la causa y la consecuencia del cambio climático en esta zona:

3. Nombre del sitio: Rondônia. País: Brasil

Aproximadamente el 30 por ciento de los bosques tropicales del mundo se encuentran en Brasil. En un esfuerzo para descentralizar la población brasileña y explotar las regiones subdesarrolladas, el gobierno brasileño construyó la Cuiaba-Port Velho, carretera a través de la provincia de Rondônia. Concluida en 1960, la carretera sirve de vía de acceso para el desarrollo de la infraestructura en la región, anteriormente ocupada únicamente por los pueblos indígenas. En 1975 la región sigue siendo relativamente virgen, con gran parte de los bosques intactos. En 1989 la explotación forestal había aparecido y en 2001 se había ampliado espectacularmente. La carretera se ha convertido en una importante ruta de transporte para los inmigrantes y agricultores. La migración en la zona continúa sin cesar.

Explica la causa y la consecuencia del cambio climático en esta zona:

4. Fotonoticia

Embalse de M^a Cristina (L'Alcora, Castellón).Foto de Miguel Lorenzo

Ni gota en el pantano de María Cristina

El embalse se encuentra prácticamente vacío, con sólo 0,23 hectómetros cúbicos de agua. Los regantes hace un año que no se abastecen de este pantano centenario y optan por utilizar los recursos del río Mijares.

A la situación de sequía en la que permanece la provincia, hay que sumarle las continuas filtraciones del pantano. En estos momentos, María Cristina es el pantano con menos porcentaje de agua embalsada de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por su parte, los regantes tampoco se muestran optimistas respecto al futuro.

21/09/2005 Marta Navarro, Mediterráneo (Castellón)

Explica la causa y la consecuencia del cambio climático en esta zona:

Elaboración de una fotonoticia

8. Elige una de las fotografías anteriores del Atlas of our changing environment y, sirviéndote de la información que se proporciona sobre ellas, redacta una fotonoticia que explique lo que reflejan las imágenes en relación con el cambio climático y sus posibles consecuencias.

- Para redactar la fotonoticia has de tener en cuenta las características de este género:

Una fotonoticia es un género periodístico que se utiliza para describir brevemente una fotografía de gran fuerza visual. En un solo párrafo se explica lo que ha ocurrido, quiénes son los protagonistas, dónde ha sucedido, cuándo, cómo y por qué.

La fotonoticia consiste en una imagen que tiene validez informativa por sí misma, sin una amplia información que la acompañe. En estos casos, el pie de foto podrá ser más extenso (unas 15 líneas como máximo) y llevará un título. Éste no podrá superar una línea de composición.

Los títulos de las fotonoticias no deben tener necesariamente carácter informativo. Por tratarse de una foto como elemento noticioso en sí mismo, el título puede acompañar simplemente a la imagen. En este caso, por tanto, el redactor dispone de una mayor libertad para escoger el título .

- El siguiente ejemplo muestra cómo se han contestado a las preguntas de la noticia (qué, quiénes son los protagonistas, dónde ha sucedido, cuándo, cómo y por qué) en el párrafo explicativo que acompaña a las imágenes:

Ejemplo de fotonoticia sobre el deshielo de la Antártida

Título: La plataforma de hielo Larsen en la Antártida se deshace

A lo largo de la Península Antártica (¿dónde?) se ha observado la desaparición de hielo (¿qué?) en los últimos 30 años (¿cuándo?). El clima en esta zona se está calentando (¿quién es el protagonista?) a aproximadamente 0,5 grados Celsius por año a raíz de una tendencia que se cree que se ha venido produciendo durante al menos los últimos 50 años. Este deshielo se ha producido al romperse el borde de la plataforma en icebergs (¿cómo?). Durante los últimos 5 años aproximadamente el 40 por ciento del Larsen se ha desintegrado, es decir unos 5700 kilómetros cuadrados. En las anteriores fotos que Naciones Unidas muestra en su Atlas of our changing environment se pueden apreciar los cambios sufridos en la plataforma entre los años 2002 y 2006 como consecuencia del deshielo (¿por qué?).

- Para redactar el titular puedes observar los siguientes modelos de la sección de MEDIO AMBIENTE:

Un atlas del cambio climático (El País, 17/07/2008)

La mitad de las especies de árboles del Amazonas podría desaparecer de aquí al 2050 (http://www.alertatierra.com/noticias_cambio_climatico.htm, consulta de 1 de noviembre de 2008)

El retroceso de los glaciares en Chile es una amenaza para el suministro de agua potable (http://www.alertatierra.com/noticias_cambio_climatico.htm, consulta de 8 de diciembre de 2008)

- Observa:

Ejemplo de noticia de tema similar publicada en el periódico escolar *Parèntesi* (IES Blasco Ibáñez, Valencia), por alumnos de Secundaria Obligatoria

